

КИНЕТИКА СВЯЗЫВАНИЯ ВОДЫ И ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРОКСИДА КАЛЬЦИЯ ПРИ ТВЕРДЕНИИ СМЕШАННЫХ ЦЕМЕНТОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964744>

Эгамбердиев М.С.

профессор кафедры
“Гидрология и экология”

Аннотация.

С увеличением содержания сульфо алюминатно-белитовых клинкеров в смешанных цементах и количества сульфоалюмината кальция в них. Связывание воды интенсифицируется, при этом происходит связывание гидроксида кальция с образованием этtringита, что приводит к снижению его количества в гидратированных образцах и в воде, где они твердеют. Избыток сульфата кальция в сульфоалюминатно-белитовых клинкерах способствует значительному уменьшению количества гидроксида кальция как в воде, так и в гидратированных цементах.

Annotation.

With an increase in the content of sulfoaluminate-belite clinkers in mixed cements and the amount of calcium sulfoaluminate in them. Water binding is intensified, with the binding of calcium hydroxide with the formation of ettringite, which leads to a decrease in its amount in hydrated samples and in water where they harden. An excess of calcium sulfate in sulfoaluminate-belite clinkers contributes to a significant reduction in the amount of calcium hydroxide both in water and in hydrated cements.

Ключевые слова.

Гидросульфоалюминат, сульфоалюминатно-белитовых клинкер, смешанных цементах, алюминатно-белитовых клинкер.

При твердении цемента за счет протекания реакций гидратации происходит непрерывное связывание воды, величину которой определяет их активность. При твердении смешанных цемента основная часть воды связывается к 28-суточному возрасту, а к шести месяцам максимальное, но не предельное ее количество. Содержание связанной воды в гидратированном в течение шести месяцев портландцементе составило 20,4%. А в гидратированных смешанных цементах количество химически связанной воды значительно выше, что вызвано образованием гидросульфоалюминатов кальция, особенно этtringита.

Связывание воды количестве 24...34% происходящее при твердени смешанных цементов, содержащих 40...60% сульфоалюминатно-белитовых клинкеров, свидетельствует о значительном образовании этtringита.

С увеличением содержания сульфовлюминатно-белитовых клинкеров в смешанных цементах и сульфоалюмината кальция в них вязывание воды интенсифициатся. С увеличением содержания избытка сульфата кальция в сульфоалюминатно-белитовых клинкерах связывание воды при тверденил сметанных цементов незнчительно уменьшается.

Водное твердение цементов сопровождается выходом в раствор оксида кальция с образованием гидроксида кальция в карбоната кальция. Образцы из смешанных цементов погружали в дистиллированную воду, анализ которой через 3, 7 и 28 суток позволяет определить количество как гидроксида, так и карбоната кальция. При этом отметим, что выщелачивания оксида кальция при твердении данных цементов представлены гидроксидом кальция, а карбонат кальция образуется лишь в отдельных случаях.

При водном твердении портландцемента содержание известн в воде через 3, 7 и 28 суток составляет соответственно 1,7; 2, 1; 2, 6 г / л . При твердении смешанных цементов содержание гидроксида кальция в воде уменьшается. В трехсуточном возрасте содержание извести в среднем снижается на 47% при 30%-ном, на 71% при 30%-ном и на 81% при 50%-ном содержании сульфоалюминатно-белитовых клинкеров в смешанных цементах; в 28-суточном возрасте соответственно на 27,40 и 55%. Отсюда видно, что с увеличением содержания сульфо алюминатно-белитовых клинкеров в смешанных цементах уменьшается количество гидроксида кальция в воде. Так, при увеличении содержания сульфоалюминатно-белитовых клинкеров от 10 до 60% в смешанных цементах количество извести уменьшается в ореднем в 2,3 раза в 28-суточном возрасте.

С увеличением содержания сульфоалюмината кальция и избытка сульфата кальция в сульфоалюминатно-белитовых клинкеррах заметно снижается количество гидроксида кальция в воде при твердении смешанных цементов.

При твердении смешанных цементов, содержащих сульфоалюминатно-белитовые клинкера, синтезированные при 1523 К, оксид кальсия выделяется более интенсивно в трехсуточном возрасте, затем происходит его усвоение, вследствие чего к 28-суточному возрасту содержание оксида кальция уменьшается в среднем в 1,4 раза.

Определение содержания гидроксида кальция в гидратированных образцах позволило установить аналогичную зависимость, что увеличением содержания сульфоалюминатно-белитовых клинкеров в смешанных цементах количество гидроксида кальция уменьшается. Рассматривая протекание процесса образования гидроксида кальция во времени, находим, что основная часть гидроксида кальция образуется к семи суткам твердения, в дальнейшем происходит лишь незначительное увеличение его количества.

В гидратированном портландцементе содержание гидроксида кальция в 28-суточном возрасте составляет 6,3%. В смешанных цементах его количество значительно меньше. Очевидно, это связано с двумя факторами: уменьшением доли портландцемента в смешанных цементах и связыванием гидроксида кальция при образовании эттрингита.

Таким образом, с увеличением содержания сульфо алюминатно-белитовых клинкеров в смешанных цементах и количества сульфоалюмината кальция в них. связывание воды интенсифицируется, при этом происходит связывание гидроксида кальция с образованием эттрингита, что приводит к снижению его количества в гидратированных образцах и в воде, где они твердеют. Избыток сульфата кальция в сульфоалюминатно-белитовых клинкерах способствует значительному уменьшению количества гидроксида кальция как в воде, так и в гидратированных цементах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Химия и технология специальных цементов (И.В.Кравченко, Т.В.Кузнецова, М.Т.Власова, Б.Э.Юдович. М.:Стройиздат. 1979.
2. Кузнецова Т.В. Аллюминатные и сульфоаллюминатные цементы. М.:Стройиздат, 1986.
3. Атакузиев Т.А. Физико-химическое исследование сульфатсодержащих цементов и разработка низкотемпературной технологии их получения. Ташкент: Фан, 1983.
4. Атакузиев Т.А. Мирзаев Ф.М. сульфоминеральные цементы на основе фосфогипса. Ташкент: Фан, 1979. 152 с.